

СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ.

Казоқов Р.Т.

Ўқитувчи.ЎзДЖТСУ

Расулов А.Ғ.

Ўқитувчи.ЎзДЖТСУ

Бўронов А.Б.

MSF-55-21 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949951>

Юқори малакали заҳираларни тайёрлаш кўп жиҳатдан, ёш футболчилар танлови ва бошланғич тайёргарликни кандай ташкил этилишига боғлиқдир. Бу вазифаларнинг муваффақиятли ҳал этилиши, спортчиларнинг келгуси таълим ва машғулот самарадорлигини аниқлайди.

Ёш футболчилар танловининг меъёрий талаблари. БЎСМ, БЎОЗСМ учун спорт турлари бўйича амалдаги ўқув дастурлар, қоида бўйича ўртача ва стандарт оғиш асосида ишлаб чиқилган таълим йили бўйича назорат-ўтиш меъёрларига келтирилади. Шу тур таққаслаш меъёрларига киради, чунки айнан бир тўпламга кирувчи ўқувчилар кўрсаткичларини таққослашга ёрдам беради. Шу билан бирга, машғулотларни тузишда (унинг алоҳида қисмлари, таркиби ва бошқалар) қўлланиладиган турли вариантларнинг афзаллиги ва камчиликлари ҳақида тўғри мулоҳаза юритиш учун талаб қилинган катталикларга жавоб берувчи мезонларга эга бўлиш зарур. Тадқиқотни ўтказишда, меъёр кўрсаткичлари қуйидагиларга жавоб бериши кераклиги назарда тутилган:

- танланган спорт турида бошланғич спорт мутахассислиги ва чуқурлаштирилган машғулот босқичларида етакчи ҳисобланган ҳар томонлама жисмоний тайёргарлик принципига;
- зарур катталиклар талабига;
- амалиётда кенг қўлланилиши учун енгил бўлиш шартларига.

Зарур меъёрларни ишлаб чиқишдаги асосий ҳолатлардан бири, нисбий катталиклар асосида ўтказиладиган хусусан асосий жисмоний сифатларни ривожланиш пропорционалиги тегишли, белгиланган миқдори тавсифларга мувофиқ меъёрий нисбатлар истиқболи ҳисобланади. Ҳар томонлама жисмоний тайёргарлик меъёрларига нисбатан қўлланилади. Бу кўрсаткичларнинг ҳар бири бошқаси билан аниқ нисбатда бўлиши кераклигини билдиради. Келгусида бошқа назорат синовлари кўрсаткичлага қиёслаш мумкин бўлган “база” сифатида аниқ

мутахассислик ёки балларда баҳолаш учун энгҳос спорт натижалари ёки тестларда қўлланилиши мумкин. “База” 100% қабул қилинади. Циклик ва тезкор-куч спорт турларида бундай “базада”асосий масофадаги спорт натижалари танланади.Зарурий меъёрларни ҳисоблаш услубиятининг содда ва осонлиги мураббийга ҳар бир ўқувчининг башорат қилинган натижаларига мўлжал қилиб уларнинг ҳар томонлама жисмоний тайёргарлигини индивидуал кўрсаткичларини мустақил аниқлашга ёрдам беради.Спортнинг ўйин турларида нисбийлик коэффиценти ва зарурий катталиклар ҳисоби ҳам шундай ўтказилади, лекин спорт тури спецификаси шартлари назарда тутилиши шарт. Баскетбол мисолида кўриб чиқамиз.Ҳамма тестлар икки гуруҳга бўлинди: синалувчиларнинг ҳаракатланиши билан боғлиқ ва ҳаракат билан боғлиқ бўлмаган тестлар. 1гуруҳнинг аниқ назорат машқларини бажаришга сарфлаган вақти тезликка (м/с) ўгирилди. Биринчи гуруҳда базавий катталик учун “40сониядан 2 серия мокусимон югуриш”, иккинчи гуруҳда “нуқталардан улоқтириш”. Бундай назорат машқлари мусобақа фаолияти самарадорлиги билан юқори коррелцион алоқага эга. Нисбийлик коэффиценти юқорида кўрсатилган формула асосида ҳисобланади.Югуриш тестларида базавий катталик учун ёш футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги бўйича ўқув меъёрларни ҳисоблаш учун нисбийлик коэффицентини ишлаб чиқишда - 7х50м мокусимон югури, қолган тестларда– жойдан узунликка сакраш танланди. Шундай қилиб, нисбийликкоэффиценти ва индивидуал меъёрлар ҳисобланди.Кейин спорт мактабларининг ўқув-машғулот гуруҳларида шуғулланувчи ёш футболчиларнинг жисмоний тайёргарлиги бўйича ўтиш меъёрларини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилди. Ёш футболчилар тайёргарлиги, натижавийликни (юқори, паст) аниқлаш ёки муваффақиятли натижалар эриши нуқтаий назардан шуғулланувчиларни истиқболларини баҳолаш билан доимо боғлиқ. Шубҳасиз биологик ёш натижавийликка таъсир кўрсатади.Биологик ёшнинг тебраниш диапазони айнан бир паспортда гоҳида 3-5 йилни ташкил қилади. Биологик ёш фарқланиши қоида бўйича, эндокрин ва анализатор тизимларининг морфофункционал кўрсаткичлар ҳамда спорт натижаларидаги ўзгарувчанлик билан кузатилади. Мураббийлар тез-тез спорт натижаларига мулжал қилганликлари туфайли, бу ўз навбатида машғулотларга лойиқликни биологик ривожланишни ҳисобга олмай ҳато баҳоланишига олиб келади. Соматик балоғат таърифи (тана тузилиши балоғати, организмнинг алоҳида тизимларидаги балоғат) ҳамда биологик

ёшнинг турли босқичларида таъсир кўрсатувчи морфологик ва функционал кўрсаткичлардан фойдаланиш зарур. Бу шуғулланувчиларни морфофункционал балоғатини ҳисобга олиб, уларни дифференциалантиришга қобилиятли шахсларни (врач ёки антрополог) танлаш ва тайёрлаш жараёнига аниқликлар киритиш, машғулот ва мусобақа юкламаларини режалаштириш ва индивидуаллаштиришда шуғулланувчилар лойиқлигини баҳолаш жараёнида иштирок этиш талабларини қўяди. Спорт тайёргарлигини башорат қилиш, танлов тизимида асосан истиқболли спортчиларни танлашда етакчи звено ҳисобланади. У танлов тўғрилигини аниқлайди. Башоратнинг аниқлиги, софлиги спорт таснифининг ҳар қандай даражасида мустақил аҳамиятга эга чегараланган омилларнинг ўзига ҳос тўпламларига сабаб бўлади. Шунинг учун, аниқ мутахассисликда спортчилар ҳаракатини таъминловчи кўрсаткичлар рўйхатини тўлиқ ва тизимли қамраб олиш лозим. Спортчи ҳолатидан келиб чиқиб, натижаларига таъсир кўрсатувчи мусобақа фаолияти даврида энг яхши спорт формасига эга бўлиш учун машғулотларда тестлаш вақтини ҳисобга олиш зарур. Шунинг учун ҳамма тадқиқотлар мусобақадан олдин ўтказилади. 11-16 ёшли ўсмирларни оммавий текширувини ўтказишда, ёш футболчиларни соматик балоғатини баҳолаш учун шкалалар ишлаб чиқиш асос ҳисобланган ўлчанаётган аломатларнинг ўртача аҳамияти аниқланди. Соматик балоғатни баҳолашнинг осон ва тезкор мезонларидан фойдаланиш мақсадида биз, ёш футболчиларнинг биологик ривожланишини аниқлаб берувчи махсус шкалаларни ишлаб чиқдик. Ўсмир спортчиларнинг биологик балоғат даражасини баҳолаш, паспорт ёшига мос морфофункционал катталиклар ва шу параметрларни жадвал белгилари билан таққослаш учун тақлиф қилинган индивидларни текшириш асосида амалга оширилди. Таҳлил қилинаётган кўрсаткичларнинг ҳар биридан спортчи 1баллдан 3 баллгача йиғиши мумкин. Қўлланилаган аломатлар сонини баллар суммасига бўлиниши, индивиднинг соматик балоғат даражасини билдиради. Соматик балоғат диапазони 2-2,9 балл бўлиб, ушбу ёшдаги спортчининг ривожланиш меъёрига мос келади; 1-1,9 балл кўрсаткич ривожланишда ретардацияни (орқада қолиш) билдиради; 2,9 баллдан юқори (ўртача 3 балл) эса текширилаётган спортчиларда соматик ривожланишда акселерация (ошиб кетиш) ни англатади. Биз текшириб чиққан барча спортчилар меъёрий ривожланишга эга эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
2. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
3. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATION TECHNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
4. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
5. Р.Т Казоқов, Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари, Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
6. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш, Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
7. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
8. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
9. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш, Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
10. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.

11. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
13. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
14. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
15. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
16. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
17. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(6), 111-115.
18. Казоқов Р. Т., Мирзابدиллаева А. И., Мирзابدиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
19. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.

20. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
21. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
22. Юсупова З. Х. HISTORICAL DEVELOPMENT OF ANTI-DOPING ANALYTICAL METHODS IN SPORT SUMMARY //Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отношений (16 апреля 2020 года)–материалы X международной научно-практической конференции, посвящённой 50-летию Уральского государственного университета физической культуры: Челябинск, 16 апреля 2020 года/Под ред. СА Захаровой.–Челябинск: Уральская Академия, 2020.–246 с. – 2020. – С. 132.
23. Юсупова З. Х. ДИСК УЛОҚТИРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРГА БЎЛГАН МОТИВАЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 32-34.
24. Abdiev B. S. et al. Analysis of Transverse-Momentum Distributions of Charged Particles in Proton–Proton Collisions at Energies in the Range of–7 TeV at the LHC //Physics of Atomic Nuclei. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 874-888.
25. Абдиев Б. Ш. и др. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В $\{p+ p\}$ СОУДАРЕНИЯХ В ИНТЕРВАЛЕ ЭНЕРГИЙ $\{(s_{nn})^{1/2}=18.76\}$ –7 ТэВ НА БАК //Ядерная физика. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 509-523.
26. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha+ {}^3\text{He})$ в аналах с выходом α -частиц в 160p -взаимодействиях при 3.25 A ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286
27. Юлдашев Б. С. и др. ОБРАЗОВАНИЕ И АЗИМУТАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ И ПИОНОВ С ЧАСТИЦАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ В АДРОН-И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 6. – С. 334-338.
28. Олимов К. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕР ${}^7\text{Be}$ И СИСТЕМЫ $(\alpha+ {}^3\text{He})$ В КАНАЛАХ С ВЫХОДОМ АЛЬФАЧАСТИЦ В 160p -ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 A ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.

29. Юлдашев Б. С. и др. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ПРОТОНОВ В 160p-СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 2. – С. 69-73.
30. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.
31. Вафоев Б. Р., Ибрагимов С. Б. Сравнительный анализ использования дистанционного обучения в вузах спортивной направленности //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 117-121.
32. Махкамбаев А., Джурабоев А. Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями //Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. – 2022. – Т. 1. – С. 133-137.
33. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
34. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.
35. Sharipov G., Turaeva N. METHODS FOR EVALUATION AND PREDICTION OF THE STATE OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF AIRCRAFT INSTRUMENTS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 843-851.
36. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д., Тураева Н. М. Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий //Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 65-76.
37. Джумақулов Ш., Джўрабаев А. М., Махмудов А. И. ЎЗБЕК КУРАШНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 126-133.
38. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.

39. Махкамбаев А. Х., Акбаров А., Ахмедов Ш. Б. Роль мультимедиа и информационно коммуникационных технологий в физкультурном образовании //Ахборот технологияларининг замонавий муаммолари ҳамда уларнинг ечимлари. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 156-159.
40. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
41. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘lab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
42. Жаҳонгиров Б. Б. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯПОНИЯ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 312-318.
43. Жаҳонгиров Б. Б. Научно-технические связи Узбекистана с зарубежными странами //Бюллетень науки и практики. – 2020. – Т. 6. – №. 8. – С. 284-288.
44. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг хорижий давлатлар билан илмий-техникавий ҳамкорлиги (илмий-тадқиқот институтлари мисолида) //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5-2. – С. 823-829.
45. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг Европа мамлакатлари билан илмий-техникавий алоқалари //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
46. Жаҳонгиров Б. Б. Ўзбекистоннинг хорижий мамлакатлар билан илм-фан соҳасидаги ҳамкорлик алоқалари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 986-994.
47. Жаҳонгиров Б. Б. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ҲИНДИСТОН БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 1058-1065.
48. Jahongirov B. Ўзбекистон ва Туркия муносабатлари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. С8. – С. 211-215.
49. Жаҳонгиров Б. Б., Турғунов Т. А. ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИ БИЛАН ИЛМИЙ ТЕХНИКАВИЙ АЛОҚАЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 1010-1021.

50. Жахонгиров Б. Б. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ //Наука и образование: проблемы и тенденции развития. – 2016. – №. 1. – С. 18-20.

51. Джахангиров Б. Б. Международные связи Узбекистана в области науки //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 15-19.

